

II CITA

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS

Agricultura Inteligente, Tecnologias Emergentes e Sustentabilidade Rural
04 e 05 de junho de 2026

PREDIÇÃO DE IRRIGAÇÃO POR ESPÉCIE UTILIZANDO DEEP LEARNING E DADOS AMBIENTAIS

Gabrielly de Queiroz Pereira¹
Marcos Monteiro Junior²
Marcella Scoczynski Ribeiro Martins³
Amanda Aparecida Stadler⁴
Rodrigo Adamshuk Silva⁵

¹Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas – SENAC, gabrielly.pereira@docente.pr.senac.br

²Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas – SENAC, junior@docente.pr.senac.br

³Engenharia Elétrica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, marcella@utfpr.edu.br

⁴Engenharia de Software – UNIFATEB, amandaastadler@gmail.com

⁵Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas – SENAC, rodrigo.adamshuk@docente.pr.senac.br

DOI:10.5281/zenodo.20518194

Resumo

A estimativa da demanda hídrica é um dos principais desafios no manejo da irrigação, especialmente quando se consideram a variabilidade climática e as diferenças entre espécies vegetais. Neste trabalho, foi desenvolvido um modelo para estimativa da demanda hídrica sensível à espécie, baseado na integração de atributos ecológicos, variáveis ambientais e técnicas de aprendizado de máquina. O conjunto de dados foi composto por variáveis climáticas, umidade do solo, fase fenológica e características ecológicas das espécies, sendo avaliados modelos de regressão e redes neurais artificiais. Os resultados mostraram que as redes neurais apresentaram melhor desempenho, com RMSE de 0,246, MAE de 0,195 e R² de 0,922 no conjunto de teste, superando modelos como regressão Ridge (RMSE de 0,343) e KNN (RMSE de 0,650). A inclusão de atributos ecológicos permitiu diferenciar o comportamento hídrico entre as espécies e melhorar a estimativa da demanda hídrica. Os resultados indicam que a abordagem proposta pode ser utilizada como ferramenta de apoio à decisão para manejo da irrigação, contribuindo para o uso mais eficiente da água na agricultura.

Palavras-Chaves: Irrigação inteligente; Aprendizado de máquina; Inteligência Artificial; Agricultura de precisão; Atributos ecológicos.

1. INTRODUÇÃO

A agricultura depende de uma gestão hídrica cada vez mais eficiente, uma vez que a irrigação consome parcela significativa da água doce disponível e seu uso inadequado pode comprometer a sustentabilidade da produção agrícola, conforme discutido por Abioye et al. (2022). A escassez hídrica, a variabilidade climática e o aumento da demanda por alimentos têm ampliado a necessidade de sistemas capazes de ajustar a aplicação de água conforme as condições ambientais e as exigências das culturas, como apresentado por Morchid et al. (2025).

Nesse contexto, a agricultura de precisão tem incorporado sensores, redes de Internet das coisas (IoT) e modelos computacionais para monitorar variáveis como umidade do solo, temperatura e umidade do ar, contribuindo para decisões de irrigação mais adequadas, conforme descrito por Sarjerao et al. (2025). Sistemas inteligentes de irrigação baseados em Internet das coisas e aprendizado profundo também têm sido utilizados para prever umidade volumétrica do solo, períodos de irrigação e distribuição da água requerida, apresentando desempenho superior ao de abordagens anteriores em áreas experimentais, como demonstrado por Kashyap et al. (2021).

Além da decisão de irrigação, a confiabilidade dos sensores físicos constitui um desafio relevante, pois falhas e ruídos podem comprometer a qualidade dos dados utilizados pelo sistema em tempo real, conforme discutido por Sami et al. (2022). Para enfrentar esse problema, abordagens baseadas em inteligência artificial têm empregado autoencoders, GANs e arquiteturas CNN/BiLSTM para detectar anomalias, corrigir leituras e aumentar a confiabilidade dos dados utilizados no manejo da irrigação, como apresentado por Benameur et al. (2024).

A literatura também apresenta modelos de aprendizado de máquina e aprendizado profundo capazes de integrar variáveis meteorológicas e características fisiológicas das plantas para estimar evapotranspiração e necessidades hídricas em diferentes zonas climáticas, conforme apresentado por Mghouchi e Udristioiu (2025). De forma complementar, sistemas que integram irrigação inteligente, aprendizado de máquina e características das espécies indicam que a combinação entre atributos das plantas e dados ambientais pode apoiar decisões agronômicas mais específicas, como discutido por Tyagi et al. (2024). Outra abordagem envolve o uso de visão computacional e aprendizado profundo para inferir classes de textura do solo e estimar necessidades hídricas sob diferentes condições ambientais, conforme apresentado por Kurtulmuş et al. (2022).

Apesar dos avanços apresentados na literatura, ainda há necessidade de investigar modelos que tornem a irrigação mais sensível às particularidades ecológicas das espécies

vegetais, combinando dados ambientais e atributos associados às plantas em uma abordagem preditiva. Assim, este trabalho tem como objetivo desenvolver e avaliar um modelo de irrigação sensível à espécie, baseado em aprendizado de máquina e dados ecológicos, para apoiar a estimativa da demanda hídrica em sistemas agrícolas.

2. METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de estimar a demanda hídrica diária de plantas com base na espécie vegetal e nas condições ambientais, utilizando técnicas de aprendizado de máquina e dados ecológicos. O desenvolvimento do sistema seguiu etapas sequenciais, incluindo a definição das espécies, construção do catálogo ecológico, geração do conjunto de dados, treinamento dos modelos, avaliação dos resultados e desenvolvimento de uma interface para simulação. A Figura 1 ilustra as etapas metodológicas desenvolvidas neste projeto:

Fonte: Autoria Própria (2026)

Inicialmente, foi realizada a construção de um catálogo ecológico das espécies vegetais utilizadas no estudo. Para isso, foram utilizadas bases de referência voltadas à agrofloresta, restauração ecológica e distribuição vegetal, com destaque para o *Agroforestry Species Switchboard* e o *EcoregionsTreeFinder*. Essas bases foram utilizadas como fonte de atributos botânicos, ecológicos e climáticos das espécies. Foram cadastradas dez espécies de referência, cada uma descrita por atributos como nome científico, nome comum, família, bioma, ecorregião, zona climática, tolerância à seca, preferência por umidade, temperatura ótima, precipitação anual, profundidade radicular, densidade de copa e índice hídrico.

As entradas do modelo foram compostas por variáveis ambientais e atributos ecológicos das espécies. As variáveis ambientais incluíram temperatura do ar, umidade relativa do ar, umidade do solo, chuva acumulada em sete dias, radiação solar, velocidade do vento e fase fenológica da planta. A fase fenológica foi convertida em um fator numérico e a espécie vegetal foi codificada utilizando a técnica de *one-hot encoding*. Como as bases utilizadas não apresentam diretamente valores de irrigação diária em litros por planta, foi adotada uma estratégia de geração de dados sintéticos baseada em parâmetros ecológicos e ambientais compatíveis com cada espécie.

O conjunto de dados foi gerado artificialmente com 280 amostras para cada espécie, totalizando 2800 registros. Para cada amostra, foram gerados valores ambientais dentro de faixas compatíveis com o perfil ecológico da espécie e, a partir desses valores, foi calculada a variável alvo correspondente ao volume diário de irrigação em litros. Esse cálculo considerou a secura do ambiente, a pressão hídrica da espécie, o efeito climático e uma componente simplificada de evapotranspiração, além da adição de um ruído aleatório de pequena amplitude para simular variações naturais.

O modelo principal utilizado foi uma rede neural artificial para regressão, implementada em Python utilizando a biblioteca *NumPy*. O modelo foi configurado com 25 atributos de entrada, três camadas ocultas com 48, 24 e 12 neurônios, função de ativação *ReLU* e uma saída contínua correspondente ao volume diário de irrigação. Antes do treinamento, os dados de entrada e a variável alvo foram normalizados utilizando média e desvio padrão. O conjunto de dados foi embaralhado e dividido em 82% para treinamento e 18% para teste. O treinamento foi realizado com taxa de aprendizado de 0,003, durante 700 épocas e utilizando mini-lotes de tamanho 64.

Além da rede neural principal, foram utilizados modelos de comparação com o objetivo de avaliar o desempenho da abordagem proposta. Os modelos utilizados para comparação foram mean baseline, regressão Ridge, *K-Nearest Neighbors* (KNN) e uma rede neural rasa (*shallow MLP*). A comparação foi realizada utilizando o mesmo conjunto de treinamento e teste para todos os modelos.

Para a avaliação dos modelos, foram utilizadas métricas estatísticas de regressão, incluindo erro absoluto médio (MAE), erro quadrático médio (MSE), raiz do erro quadrático médio (RMSE), coeficiente de determinação (R^2), erro percentual absoluto médio (MAPE), erro percentual absoluto médio simétrico (sMAPE), erro absoluto mediano, variância explicada, erro máximo, viés médio e correlação de Pearson. Também foram analisados o ganho percentual de

RMSE em relação ao modelo baseline e o gap de generalização, definido como a diferença entre o RMSE de teste e o RMSE de treinamento.

Após o treinamento e avaliação dos modelos, foi desenvolvida uma interface web para simulação de cenários de irrigação. A aplicação foi desenvolvida utilizando *FastAPI* na camada de serviço e interface web em HTML, CSS e JavaScript. O sistema permite que o usuário informe a espécie vegetal e as variáveis ambientais, gerando como saída o volume diário de irrigação, o volume semanal e o tempo estimado de irrigação com base na vazão do emissor. Para garantir a reprodutibilidade dos experimentos, foram utilizadas sementes fixas na geração dos dados e no treinamento dos modelos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os títulos das seções devem estar alinhados à esquerda, destacados em negrito e numerados com algarismos arábicos (1., 2., 3., etc.). Esse formato facilita a identificação e a hierarquização das seções no trabalho. Além disso, é importante incluir um ponto final no final de cada título, para indicar claramente o término da seção. Os resultados obtidos neste estudo referem-se ao desempenho dos modelos de aprendizado de máquina na estimativa da demanda hídrica diária das espécies vegetais, considerando variáveis ambientais e atributos ecológicos. A avaliação foi realizada com base em métricas estatísticas de regressão, permitindo comparar o desempenho dos diferentes algoritmos utilizados.

A Figura X apresenta a interface do sistema desenvolvido para simulação da irrigação, na qual o usuário pode inserir a espécie vegetal e as variáveis ambientais para obter a estimativa do volume de irrigação recomendado.

Figura 2 – Interface do sistema de simulação de irrigação

Fonte: Aatoria Própria (2026)

Os resultados mostraram que os modelos baseados em redes neurais apresentaram melhor desempenho em comparação com os modelos de regressão tradicionais e com o modelo

baseline. A Tabela X apresenta a comparação entre os algoritmos avaliados, considerando as métricas MAE, RMSE, R², MAPE e correlação de Pearson.

Tabela 1 – Comparação dos algoritmos

Modelo	MAE	RMSE	R ²	MAPE (%)	Pearson	Ganho vs baseline (%)
Mean baseline	0,694	0,881	-0,000	17,23	0,000	0,00
Ridge regression	0,271	0,343	0,848	6,52	0,921	61,08
KNN regression	0,519	0,650	0,456	12,66	0,677	26,22
Shallow MLP	0,187	0,234	0,930	4,44	0,965	73,46
Deep species MLP	0,195	0,246	0,922	4,67	0,961	72,04

Fonte: Aatoria Própria (2026)

O modelo mean baseline apresentou desempenho inferior, sendo utilizado como referência mínima para comparação. A regressão Ridge apresentou melhora significativa em relação ao baseline, indicando que parte do problema pode ser descrita por relações lineares entre as variáveis ambientais e a demanda hídrica. O modelo KNN apresentou desempenho intermediário, com maior erro quando comparado aos demais modelos avaliados.

Entre os modelos baseados em redes neurais, a rede neural rasa (shallow MLP) apresentou o melhor desempenho geral, com menores valores de erro e maior coeficiente de determinação. A rede neural profunda também apresentou desempenho satisfatório, porém sem ganho significativo em relação à rede rasa, indicando que a complexidade adicional do modelo não resultou em melhoria proporcional no conjunto de dados utilizado.

A Figura 3 apresenta a comparação entre os valores reais e os valores previstos pelo modelo, permitindo observar o comportamento da predição ao longo das amostras do conjunto de teste.

Figura 3 – Comparação entre valores reais e valores previstos

Fonte: Autoria Própria (2026)

Observa-se que os valores previstos pelo modelo acompanharam a tendência dos valores reais, indicando que o modelo foi capaz de capturar o comportamento geral da demanda hídrica das espécies dentro das condições simuladas. As métricas de erro apresentaram valores baixos e o coeficiente de determinação apresentou valor elevado, indicando boa capacidade de ajuste do modelo.

A Figura 4 apresenta um exemplo de simulação para uma espécie específica, considerando um conjunto de variáveis ambientais informadas pelo usuário.

Figura 4 – Exemplo de simulação de irrigação para uma espécie

Fonte: Autoria Própria (2026)

No cenário simulado, o sistema gerou como saída o volume diário de irrigação, o volume semanal e o tempo estimado de irrigação com base na vazão do emissor. Os resultados apresentados pelo sistema foram coerentes com os atributos ecológicos da espécie e com as condições ambientais informadas, indicando consistência interna da abordagem proposta.

De forma geral, os resultados indicam que a abordagem proposta foi capaz de integrar atributos ecológicos das espécies, variáveis ambientais e modelos de aprendizado de máquina em uma estrutura única para estimativa da demanda hídrica. A comparação entre os algoritmos mostrou que modelos de aprendizado de máquina, especialmente redes neurais, apresentaram melhor desempenho em relação aos modelos de regressão tradicionais e ao modelo baseline, evidenciando a capacidade desses modelos em representar relações não lineares entre as variáveis de entrada e a demanda hídrica das espécies.

Observa-se que a inclusão de atributos ecológicos contribuiu para diferenciar o comportamento hídrico entre as espécies modeladas, permitindo que o sistema ajustasse a estimativa de irrigação não apenas em função do clima, mas também das características da planta. Esse resultado indica que a utilização conjunta de dados ambientais e atributos ecológicos pode ser uma alternativa para tornar sistemas de irrigação mais sensíveis às particularidades das espécies, especialmente em sistemas agrícolas e agroflorestais com diversidade de plantas.

Outro ponto relevante é que o modelo apresentou desempenho satisfatório mesmo com um conjunto de dados relativamente pequeno, o que sugere que a modelagem proposta pode ser aplicada em cenários onde há limitação de dados disponíveis. Nesse contexto, a geração de dados sintéticos baseada em parâmetros ecológicos mostrou-se uma estratégia viável para a construção inicial do modelo e para testes metodológicos.

Entretanto, é importante destacar que os experimentos foram realizados com dados sintéticos gerados a partir de parâmetros ecológicos e ambientais, o que implica que os resultados obtidos devem ser interpretados como uma validação da metodologia e da consistência interna do modelo. Dessa forma, embora os resultados indiquem bom desempenho dos algoritmos avaliados, a aplicação prática do sistema depende da utilização de dados reais de sensores, séries meteorológicas e experimentos de campo.

Como continuidade deste trabalho, recomenda-se a coleta de dados reais em campo para treinamento e validação do modelo, bem como a ampliação do número de espécies e variáveis consideradas. Além disso, o sistema desenvolvido pode ser integrado a sensores IoT e sistemas de irrigação automatizados, permitindo sua utilização como ferramenta de apoio à decisão em tempo real. Dessa forma, a abordagem proposta pode contribuir para o uso mais eficiente da água na agricultura e para o desenvolvimento de sistemas de irrigação mais adaptados às características das espécies e às condições ambientais.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou uma abordagem para estimativa da demanda hídrica baseada na integração de atributos ecológicos das espécies, variáveis ambientais e modelos de aprendizado de máquina. A metodologia proposta permitiu estruturar um sistema capaz de estimar o volume de irrigação a partir da espécie vegetal e das condições ambientais, utilizando uma abordagem preditiva baseada em dados.

Os resultados obtidos indicaram que os modelos de aprendizado de máquina, especialmente as redes neurais, apresentaram melhor desempenho na estimativa da demanda hídrica quando comparados aos modelos de regressão tradicionais e ao modelo baseline. A inclusão de atributos ecológicos das espécies permitiu diferenciar o comportamento hídrico entre as plantas, contribuindo para tornar a estimativa de irrigação mais sensível às características específicas de cada espécie.

Como o estudo foi realizado com dados sintéticos gerados a partir de parâmetros ecológicos e ambientais, os resultados devem ser interpretados como uma validação da metodologia proposta e da estrutura do modelo. Dessa forma, como trabalhos futuros, recomenda-se a utilização de dados reais de sensores, dados meteorológicos e experimentos de campo para validação do modelo em condições reais de cultivo. Também se sugere a ampliação do número de espécies analisadas e a integração do sistema com sensores IoT e sistemas de irrigação automatizados, permitindo sua utilização como ferramenta de apoio à decisão em tempo real.

Assim, a abordagem proposta apresenta potencial para aplicação em sistemas agrícolas e agroflorestais, contribuindo para o uso mais eficiente da água e para o desenvolvimento de sistemas de irrigação mais adaptados às características das espécies e às condições ambientais.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: Informação e documentação: artigo em publicação periódica científica impressa. Rio de Janeiro, 2003.

ABIOYE, E. A.; HENSEL, O.; ESAU, T. J.; ELIJAH, O.; ABIDIN, M. S. Z.; AYOBAMI, A. S.; YERIMA, O.; NASIRAHMADI, A. Precision irrigation management using machine learning and digital farming solutions. *AgriEngineering*, v. 4, n. 1, p. 70–103, 2022.

BENAMEUR, R.; DAHANE, A.; KECHAR, B.; BENYAMINA, A. E. H. An innovative smart and sustainable low-cost irrigation system for anomaly detection using deep learning. *Sensors*, v. 24, n. 4, p. 1162, 2024.

KASHYAP, P. K.; KUMAR, S.; JAISWAL, A.; PRASAD, M.; GANDOMI, A. H. Towards precision agriculture: IoT-enabled intelligent irrigation systems using deep learning neural network. *IEEE Sensors Journal*, v. 21, n. 16, p. 17479–17491, 2021.

KURTULMUŞ, E.; ARSLAN, B.; KURTULMUŞ, F. Deep learning for proximal soil sensor development towards smart irrigation. *Expert Systems with Applications*, v. 198, p. 116812, 2022.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. *Fundamentos da metodologia científica*. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MARCONI, M. A. et al. *Técnicas de pesquisa*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MGHOUCI, Y. E.; UDRISTIOIU, M. T. Enhancing agricultural sustainability through intelligent irrigation using PVT energy applications: implementing hybrid machine and deep learning models. *Agriculture*, v. 15, n. 8, p. 906, 2025.

MORCHID, A.; ELBASRI, A.; OUGHANNOU, Z.; QJIDAA, H.; ALAMI, R. E.; BOSSOUFI, B. An innovative smart irrigation using embedded and regression-based machine learning technologies for improving water security and sustainability. *IEEE Access*, v. 13, p. 100731–100751, 2025.

SAMI, M.; KHAN, S. Q.; KHURRAM, M.; FAROOQ, M. U.; ANJUM, R.; AZIZ, S.; QURESHI, R.; SADAK, F. A deep learning-based sensor modeling for smart irrigation system. *Agronomy*, v. 12, n. 1, p. 212, 2022.

SARJERAO, J. S.; SUDHAGAR, G.; JADHAV, R. N. Sustainable smart irrigation in precision farming using IoT. In: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMERGING SMART COMPUTING AND INFORMATICS (ESCI)*, 2025. Proceedings [...]. p. 1–7, 2025.

TAFNER, M.; TAFNER, J.; FISCHER, J. *Metodologia do trabalho acadêmico*. Curitiba: Juruá, 1999.

TYAGI, S.; ANAND, R.; SABHARWAL, A.; REDDY, S. R. N. Plant recommendation system using smart irrigation integrated with IoT and machine/deep learning. *Communications in Soil Science and Plant Analysis*, v. 55, n. 16, p. 2488–2508, 2024.

VOLPATO, G. L. *Publicação científica*. 2. ed. Botucatu: Tipomic, 2003.